

Eine benutzerfreundliche Plattform für Anbieter und Käufer von CO2 Zertifikaten aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung

Autor: Francesca Giannetti (UNIFI)

Übersetzung: Kathrin Böhling, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF)

Einleitung

Digitale Plattformen für Angebot und Nachfrage erleichtern die Lokalisierung und Transaktion von denjenigen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung benötigen (Nachfrage), mit jenen, die sie anbieten (Angebot). Sie optimieren Transaktionsprozesse: der Zugang zu Ressourcen schnell und direkt möglich, geografische Hindernisse werden abgebaut, effiziente Abläufe für Marktteilnehmer verbessert. Online-Plattformen können einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg von Wald-Klimaschutzprojekten leisten, da für Unternehmen, Verwaltungen und Einzelpersonen den Kauf und Verkauf von Emissionsgutschriften bzw. CO2 Zertifikate transparent, rückverfolgbar und benutzerfreundlich wird.

Für Emissionsgutschriften aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung in Italien hat die Operationelle Gruppe (OG) CO2MARCHE eine Plattform entwickelt, die Waldbesitzende und -bewirtschaftende mit Unternehmen und Einzelpersonen, die für den Ausgleich ihrer klimaschädlichen Emissionen am Kauf dieser Gutschriften interessiert sind, zusammenbringt. Durch die Verbreitung von international anerkannten Zertifizierungen erleichtert die Plattform nicht nur den Kauf und Verkauf von Emissionsgutschriften, sondern fördert auch die nachhaltige Waldbewirtschaftung und trägt zu den weltweiten Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels bei.

Die wachsende Nachfrage nach Emissionsgutschriften bietet Waldbesitzenden und -bewirtschaftenden die Möglichkeit, ihren besonderen Einsatz für eine nachhaltige Bewirtschaftung in Wert zu setzen und gleichzeitig einen Beitrag zum weltweiten Kampf

gegen den Klimawandel zu leisten. Die Komplexität und der Mangel an transparenten Systemen für die Registrierung und den Handel mit Kohlenstoffgutschriften waren bisher ein Haupthindernis für den Zugang zu diesen Märkten. Um dieses Problem zu lösen, wurde eine benutzerfreundliche digitale Plattform entwickelt, die den Austausch von Emissionsgutschriften für nachhaltig bewirtschaftete Wälder erleichtern soll.

CO2MARCHE zeigt, wie so eine Plattform funktionieren kann. Die OG verfolgt das Ziel, die Kohlenstoffspeicherung in bewirtschafteten Wäldern zu verbessern und berücksichtigt hierfür die oberirdische forstliche Biomasse und die Waldböden (Streu und organische Stoffe). Das innovative Praxisprojekt wurde im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums (PSR Marken 2014-2020) finanziert und gliedert sich in zwei Phasen: eine anfängliche sechsmonatige Anschubphase, gefolgt von einer zweijährigen Entwicklungsphase. CO2MARCHE fördert die nachhaltige Waldbewirtschaftung (SFM) durch die Erstellung eines speziellen SFM-Handbuchs, die Anpassung bestehender Bewirtschaftungspläne und die freiwillige Zertifizierung durch Dritte.

Die für die Messung und Bewertung wichtiger Waldindikatoren, einschließlich oberirdischer Biomasse, Streu und Bodeneigenschaften, werden mit wissenschaftlichen Methoden gemessen. Anhand von forstwirtschaftlichen Versuchsflächen werden waldbauliche Verfahren verglichen, die die Ökosystemleistungen maximieren. Darüber hinaus werden in dem Praxisprojekt Schulungen für örtliche Waldarbeiter und weitere Partner für die Wissensvermittlung über optimale Bewirtschaftungsmethoden und effektiver Kommunikation angeboten.

Im Rahmen des Projekts wurde eine freiwillige Plattform für den Austausch von Nachhaltigkeitsgutschriften entwickelt, die die Anerkennung der Kohlenstoffspeicherung als Wirtschaftsgut in Systemen zur finanziellen Honorierung von Ökosystemleistungen (Payment systems for ecosystem services, PES) erleichtert.

Die Plattform verbindet zwei Hauptkategorien von Nutzern:

Waldbesitzende/Forstbetriebe: Jene, die Wälder besitzen oder bewirtschaften und damit die Kriterien der Zusätzlichkeit für die Generierung von Kohlenstoffgutschriften erzielen.

Unternehmen/Personen: Unternehmen oder Einzelpersonen, die ihre Emissionen durch den Kauf von Emissionsgutschriften aus nachhaltigen Forstprojekten ausgleichen möchten.

Funktionsweise der Plattform

Die Plattform ist so gestaltet, dass sie für Waldbesitzende und potenziellen Käufern von CO₂-Zertifikaten so einfach und zugänglich wie möglich ist.

Abbildung 1: Plattform CO₂Marche, verfügbar über: <https://www.co2marche.it/cms/it>

Für Waldbesitzende/Forstbetriebe

Waldbesitzende und Forstbetriebe, die Emissionsgutschriften aus der Waldbewirtschaftung verkaufen möchten, können ihre Flurstücke über die Plattform registrieren. Für die Anmeldung sind die folgenden Informationen erforderlich:

Informationen zur Person

- Name
- Organisation
- Vorname
- Mehrwertsteuer-ID
- Steuer-ID

- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer

Informationen zum **Waldeigentum**

Wald-Standort

- Adresse, Landkreis, Bundesland, Land
- Informationen aus dem Liegenschaftskataster z.B. Flurstück mit Flächen und Grenzen
- Auszug aus dem Liegenschaftskataster für die Prüfung
- Wald-Eigentumsgröße (in ha)
- Relevante Waldfläche für Generierung von Kohlenstoffgutschriften (in ha)
- Zertifizierung

Zertifizierungssystem

- Angabe des Zertifizierungssystems (z.B. PEFC, FSC, Naturland).
- Upload eines Zertifizierungsnachweises

Daten zur Kohlenstoffspeicherung

- Zusätzliche Kohlenstoffspeicherung

Schätzung der Gesamtmenge an zusätzlich gespeichertem Kohlenstoff (in t), die mit nachhaltiger Waldbewirtschaftung erzeugt wird.

- CO2 Zertifikate für den Verkauf

Angabe der für den Verkauf verfügbaren CO2 Zertifikate.

- Preis pro t CO2 Äq.

Preis in € pro t CO2 Äq. Als Verkaufsangebot

Wenn diese Werte für alle zertifizierten Flächen des Projekts (Gruppe Bosco di Marca) bestätigt werden, würden die aktiven Bewirtschaftungsmaßnahmen zu einer Absorption von mehreren Tausend Tonnen CO2 führen und gleichzeitig zur Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten für die Waldbewirtschaftler beitragen, was die erzeugten Ökosystemleistungen betrifft. Berücksichtigt man die zusätzlichen Maßnahmen, wie die Umwandlung von Niederwald in Hochwald, die in Buchenwäldern

und Laubmischwäldern (die etwa $\frac{2}{3}$ der zertifizierten Fläche ausmachen) durchgeführt werden könnten, wäre es möglich, bis zu maximal etwa 24.000 Tonnen CO2 pro Jahr mehr zu speichern (d. h. 24.000 Nachhaltigkeitsgutschriften). Dabei ist der Anstieg anderer Nebeneffekte der nachhaltigen Waldbewirtschaftung nicht berücksichtigt, wie z. B. die Erhöhung der biologischen Vielfalt, die Verbesserung der Bewirtschaftung der Wasserressourcen, die Verringerung von Erosionserscheinungen und ein positives Image des Tourismus im Zusammenhang mit dem Naturgenuss.

Sobald die Angaben zum Wald und die Kohlenstoffdaten registriert sind, können Waldbesitzende/Forstbetriebe auf der Plattform ihre CO2 Zertifikate zum Verkauf anbieten. Die Plattform-Administratoren validieren die bereitgestellten Informationen und können kaufinteressierte Unternehmen/Personen finden. Mit dem System wird sichergestellt, dass die CO2 Zertifikate nur für Wälder mit gültigen Zertifizierungen und geprüften Daten zur Kohlenstoffbindung angeboten werden, wodurch die Glaubwürdigkeit des CO2-Zertifikatemarktes gewährleistet wird.

Für Unternehmen/Personen

Unternehmen und Einzelpersonen, die ihre Emissionen ausgleichen wollen, können als Käufer von CO2-Zertifikaten die verfügbaren Gutschriften aus zertifizierten Wäldern durchsuchen. Sie haben Zugang zu Informationen über Einzelheiten der Waldzertifizierung, die Anzahl der zum Verkauf stehenden Zertifikate und den Preis pro Tonne Kohlenstoff. Mit dem Kauf dieser Gutschriften fördern die Käufer der Zertifikate die nachhaltige Waldbewirtschaftung und senken ihren CO2-Fußabdruck.

Zusätzliche Pluspunkte der Plattform

Die Plattform geht über die einfache Erleichterung des Kaufs und Verkaufs von Emissionszertifikaten hinaus. Sie dient als umfassendes Instrument zur Förderung bewährter Praktiken. Die Plattform bietet Waldbewirtschaftenden Anreize, nachhaltigere Bewirtschaftungspraktiken einzuführen und durch Dritte zertifizieren zu lassen.

Indem Kohlenstoffgutschriften zu einem handelbaren Wirtschaftsgut gemacht werden, werden Waldbewirtschaftende belohnt, wenn sie in die Gesundheit und Kohlenstoffbindung ihrer Wälder investieren.

Schlussfolgerungen

Im Projektgebiet der Gruppe „Bosco di Marca“ würden die aktiven Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Speicherung von mehreren Tonnen CO₂ führen und neue Geschäftsfelder im Bereich der Honorierung von Ökosystemleistungen ermöglichen. Beispielsweise kann mit der Umwandlung von Niederwald in Hochwald bis zu 24.000 Tonnen CO₂ Äq. Zusätzliche eingespeichert werden (d.h. 24.000 CO₂ Zertifikate). Dies beträfe 2/3 der zertifizierten Flächen in den betreffenden Buchen- und Laubmischwäldern. Hinzu kommen positive Nebeneffekte, wie z.B. die Erhöhung der biologischen Vielfalt, Verbesserung des Wasserrückhalts, Verringerung von

Bodenerosionen und ein positives Image für Touristen und andere Erholungssuchende.

Zusammenfassung

Die CO₂MARCHE Plattform bietet ein einfaches, aber leistungsfähiges Instrument, um Waldbewirtschaftenden mit Käufern von Emissionsgutschriften zusammenzubringen und so den Übergang zu einer emissionsreduzierten Wirtschaft zu erleichtern. Damit werden die umfassenderen Ziele des Klimaschutzes unterstützt und in den Erhalt der biologischen Vielfalt investiert. Waldbewirtschaftende erhalten Anreize, verantwortungsvoll zu handeln und der weltweite Handel mit Emissionsgutschriften wird gefördert.

Further information

<https://www.co2marche.it/>

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

